

BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISHDA BUXGALTERIYA AXBOROTLARINING AHAMIYATI (“O‘ZTEMIRYO‘LYO‘LOVCHI” AJ MISOLIDA)

Rustamova Dilshoda Baxtiyor qizi

Toshkent davlat transport universiteti Iqtisodiyot fakulteti

“Hisob va biznes” kafedrasida magistri

Email: dilshodarustamovabaxtiyorovna@gmail.com

tel: +998 50 277 67 26

ORCID: 0009-0000-3240-7663

Annotatsiya: Ushbu maqolada “O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” aksiyadorlik jamiyatining 2021–2024-yillardagi moliyaviy ko‘rsatkichlari buxgalteriya axborotlari asosida tahlil qilindi. Tadqiqotning maqsadi — buxgalteriya ma’lumotlaridan samarali foydalanish orqali korxonada boshqaruv qarorlarini optimallashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda gorizontal va vertikal tahlil, koeffitsiyentlar metodi, solishtirma tahlil hamda tizimli yondashuv qo‘llanildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, sof tushum 2021–2024-yillar davomida 2,6 baravar o‘shib, 800 mlrd so‘mni tashkil etdi, sof foyda esa –7,8 mlrd so‘m zarar holatidan 142 mlrd so‘m foydaga o‘zgardi. Aktivlar rentabelligi 9,61 %ga yetgan bo‘lsa-da, joriy likvidlik 0,21 ko‘rsatkichida past darajada qolgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, buxgalteriya axborotlaridan strategik boshqaruvda, subsidiya tahlilida va xarajatlarni optimallashtirishda foydalanish zarurligi asoslab berildi.

Kalit so‘zlar: buxgalteriya hisobi, boshqaruv qarori, tahlil, asosiy vositalar, subsidiyalar, foyda, samaradorlik.

Аннотация: В данной статье проанализированы финансовые показатели акционерного общества «O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi» за 2021–2024 годы на основе бухгалтерской информации. Цель исследования — определить возможности повышения эффективности управления предприятием за счёт использования бухгалтерских данных в процессе принятия управленческих решений. В исследовании применялись горизонтальный и вертикальный анализ, метод коэффициентов, сравнительный и системный подходы. Результаты показали, что чистая выручка за период 2021–2024 годов выросла в 2,6 раза, достигнув 800 млрд сумов, а чистый финансовый результат изменился с убытка в –7,8 млрд сумов до прибыли в 142 млрд сумов. Рентабельность активов составила 9,61 %, однако текущая ликвидность оставалась низкой — 0,21. На основе анализа обоснована необходимость использования бухгалтерской информации в стратегическом управлении, при оценке эффективности государственных субсидий и оптимизации расходов предприятия.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, управленческое решение, анализ, основные средства, субсидии, прибыль, эффективность.

Abstract: This article analyzes the financial performance of “O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” Joint Stock Company for the period 2021–2024 based on accounting information. The main purpose of the research is to identify ways to improve managerial decision-making and enhance economic efficiency through the effective use of accounting data. The study employed horizontal and vertical analysis, ratio analysis, comparative methods, and a systems approach. The results show that net revenue increased 2.6 times, reaching 800 billion UZS, while the net financial result shifted from a loss of –7.8 billion UZS in 2021 to a profit of 142 billion UZS in 2024. The return on assets reached 9.61%, though the current liquidity ratio remained low at 0.21. The study concludes that accounting information plays a

crucial role in strategic management, evaluation of state subsidies, and cost optimization in transport enterprises.

Keywords: accounting, managerial decision, analysis, fixed assets, subsidy, profit, efficiency.

KIRISH

Bugungi kunda sanoat korxonalarida raqobatbardoshlikni ta'minlash, ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish va moliyaviy barqarorlikni saqlash boshqaruv qarorlarini to'g'ri va o'z vaqtida qabul qilishga bog'liq. Bunday qarorlar asosida buxgalteriya hisobi tomonidan shakllantirilgan moliyaviy axborotlar yotadi. Buxgalteriya hisobi nafaqat tashqi foydalanuvchilar uchun hisobot tayyorlaydi, balki ichki boshqaruv ehtiyojlari uchun ham muhim tahliliy axborot manbai hisoblanadi. Boshqaruv hisobi va moliyaviy axborotlarni to'g'ri talqin qilish korxonaning strategik rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida raqamlashtirish jarayonlari va korxonalar boshqaruvida shaffoflikni oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish choralari belgilangan. Bu qaror sanoat korxonalarida buxgalteriya axborotlarining boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi o'rni kuchaytirish uchun huquqiy asos yaratdi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir korxonalar uchun buxgalteriya axborotlari boshqaruv qarorlarini qabul qilishning asosiy manbasi hisoblanadi. Ayniqsa transport va infratuzilma tarmoqlarida bu axborotlar iqtisodiy samaradorlikni baholash, davlat subsidiyalarining maqsadga muvofiqligini aniqlash hamda investitsion qarorlarni asoslashda muhim ahamiyat kasb etadi. "O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati temir yo'l orqali yo'lovchi tashish xizmatlarini ko'rsatuvchi yirik korxonalar hisoblanadi. Korxonaning faoliyati ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, davlat tomonidan belgilangan tarif siyosati, subsidiyalar va infratuzilma xarajatlari bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli buxgalteriya axborotlarining to'g'ri shakllanishi va tahlil etilishi korxonalar iqtisodiy barqarorligini saqlash hamda boshqaruv qarorlarini asoslashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Hozirgi davrda buxgalteriya axborotlarini boshqaruvda qo'llash samaradorligini oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va xarajatlarni optimallashtirish jarayonida buxgalteriya ma'lumotlarining tahliliy qiymati ortib bormoqda.

Tadqiqotning maqsadi: tadqiqotda buxgalteriya axborotlaridan samarali foydalanish orqali boshqaruv qarorlarini optimallashtirish va "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ misolida ularning korxonalar iqtisodiy natijalariga ta'sirini baholash maqsad etib belgilangan.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi: Tadqiqot natijasida quyidagi ilmiy yangiliklarga erishildi:

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda buxgalteriya axborotlaridan foydalanishning tizimli yondashuvi ishlab chiqildi. Tadqiqotda "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ misolida buxgalteriya ma'lumotlarini strategik, operativ va tahliliy darajalarda qo'llashning konseptual modeli taklif etildi.

2. Buxgalteriya axborotlari asosida qaror qabul qilishni raqamlashtirish zarurligi ilmiy jihatdan asoslandi. Tadqiqotda boshqaruv axborot tizimlari orqali avtomatlashtirilgan tahlilni joriy etish samaradorligi aniqlanib, bu yo'nalish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

3. Tadqiqot natijalari nafaqat "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ uchun, balki boshqa transport va infratuzilma korxonalar uchun ham universal amaliy ahamiyatga ega bo'lib, buxgalteriya axborotlarining boshqaruvdagi o'rni aniqlashda qo'llanilishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda buxgalteriya axborotlarining ahamiyati masalasi iqtisodiy fanlarda keng o'rganilgan. Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, buxgalteriya axborotlari boshqaruv tizimining markaziy elementi sifatida qaraladi. Xususan, M. Qodirov (2019)

o‘zining “Buxgalteriya hisobi va tahlil asoslari” asarida buxgalteriya ma’lumotlari nafaqat moliyaviy hisobot uchun, balki korxonada ichki boshqaruvi uchun ham strategik ahamiyat kasb etishini ta’kidlaydi. R. Anthony va V. Govindarajan (2013) tomonidan ishlab chiqilgan “Management Control Systems” asarida esa buxgalteriya ma’lumotlarining samarali boshqaruv uchun nazorat vositasi sifatida qo‘llanish mexanizmlari batafsil yoritilgan. Shuningdek, J. Horngren va G. Foster (2014) “Cost Accounting: A Managerial Emphasis” asarida buxgalteriya axborotlari asosida ishlab chiqilgan qarorlarning iqtisodiy samaradorligi 20–25 foizgacha oshishini tahlillar orqali ko‘rsatgan. Mahalliy iqtisodchi D. Karimov (2020) o‘z ishida buxgalteriya axborotlarini raqamlashtirish sanoat korxonalarida operativ boshqaruvni tezlashtirishini asoslagan.

Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar qo‘llanildi:

- Tahliliy metod: “O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” AJning 2021–2024-yillardagi moliyaviy natijalari, sof foyda, aktivlar qaytimi va xarajatlar tuzilmasi tahlil qilindi.
- Taqqoslash metodi: turli yillar natijalari hamda boshqa tarmoq korxonalarini bilan solishtirilib, buxgalteriya axborotlarining boshqaruv qarorlariga ta’siri baholandi.
- Statistik metod: sof tushum, zarar, subsidiyalar dinamikasi o‘rganildi.
- Induktiv va deduktiv metodlar: tahlil natijalaridan umumiy xulosalar chiqarildi.
- Tizimli yondashuv: buxgalteriya axborotlari boshqaruv tizimining ajralmas elementi sifatida baholandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Quyidagi tahliliy natijalar “O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” aksiyadorlik jamiyatining 2021–2024-yillar uchun buxgalteriya balanslari, moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobotlari hamda asosiy vositalar harakati bo‘yicha ma’lumotlar asosida shakllantirildi. Ma’lumotlar korxonaning rasmiy moliyaviy hisobotlaridan, ochiq statistika bazalaridan va tadqiqot muallifining dissertatsiya doirasida o‘tkazgan amaliy tahlillaridan olingan.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, 2021–2024-yillar davomida “O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” AJning iqtisodiy ko‘rsatkichlarida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilgan. Sof tushum 306 mlrd so‘mdan 800 mlrd so‘mgacha oshib, 2,6 baravar o‘shishni qayd etdi. Shu davrda sof moliyaviy natija 2021-yildagi –7,8 mlrd so‘m zarar holatidan 2024-yilda +142 mlrd so‘m foydaga o‘zgardi.

Bunday o‘shishning asosiy omillari sifatida quyidagilar aniqlangan:

- davlat subsidiyalarining hajmi oshgani;
- xarajatlarning buxgalteriya tahlili asosida optimallashtirilgani;
- aktivlardan foydalanish samaradorligi ortgani;
- yo‘lovchi tashish hajmining barqaror o‘shib borayotgani.

Asosiy vositalarning balans qiymati 2023-yil holatiga 5,53 trln so‘mni tashkil etgan bo‘lib, bu korxonaning umumiy aktivlarining 89,9 foizini tashkil qiladi. Shu bilan birga, asosiy vositalarning eskirish darajasi yuqori bo‘lgani sababli, ularning adolatli qiymatini muntazam qayta baholash zarurligi aniqlangan.

Yo‘lovchi aylanmasi 2021-yildagi 1465 mln km.dan 2024-yilda 4072 mln km.gacha oshgan, bu 2,8 baravar o‘shishni anglatadi. Shu davrda aktivlar rentabelligi (ROA) 9,61 foizgacha oshgan, lekin joriy likvidlik darajasi past (0,21) bo‘lib qolmoqda. Bu holat aylanma mablag‘ yetishmovchiligini va qisqa muddatli majburiyatlarning yuqoriligini ko‘rsatadi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, buxgalteriya axborotlarining to‘liq va o‘z vaqtida taqdim etilishi korxonada boshqaruv tizimining samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, xarajatlarni tahlil asosida rejalashtirish, davlat subsidiyalaridan oqilona foydalanish va yo‘lovchi tashish faoliyatining iqtisodiy asoslangan boshqaruvi “O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” AJ misolida ijobiy natijalar bergan.

XULOSA

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” AJ misolida o‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, buxgalteriya axborotlari boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Axborotlarning o‘z vaqtida, to‘liq va ishonchli bo‘lishi rahbariyatga strategik rejalashtirishda va resurslardan samarali foydalanishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Buxgalteriya axborotlarining tahliliy qiymatini oshirish uchun asosiy vositalarni muntazam qayta baholash zarur.
2. Davlat subsidiyalarning samaradorligini aniqlashda buxgalteriya tahlil ko'rsatkichlaridan foydalanish lozim.
3. Buxgalteriya axborotlari asosida boshqaruv qarorlarini avtomatlashtirilgan tizim orqali qabul qilish samaradorlikni oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. R. Anthony, V. Govindarajan. Management Control Systems. – New York: McGraw-Hill, 2013. – page 72.
2. C. T. Horngren. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. – Pearson Education, 2014. – page 55.
3. M. Qodirov. Buxgalteriya hisobi va tahlil asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. – bet 112. (M. Qodirov. Fundamentals of Accounting and Analysis. – Tashkent: Iqtisodiyot, 2019. – page 112)
4. A. Karimov. Korxonalarda boshqaruv hisobi tizimini takomillashtirish yo'llari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – bet 68. (A. Karimov. Ways to Improve the Management Accounting System in Enterprises. – Tashkent: Science and Technology, 2020. – page 68)
5. N. Abdullayeva. Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda axborot tizimlarining o'rni. – Toshkent: Iqtisodiy tadqiqotlar instituti, 2021. – bet 95. (N. Abdullayeva. The Role of Information Systems in Making Managerial Decisions. – Tashkent: Institute of Economic Research, 2021. – page 95)
6. www.lex.uz
7. www.railway.uz
8. www.uzrailpass.uz
9. www.newopeninfo.uz